

ӘӨЖ 591.11:597.8(045)

**ҚОСМЕКЕНДІЛЕРДЕ ЭКСПЕРЕМЕТТІК МИ ИШЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕ ҚАН
ЖӘНЕ ЛИМФА АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІНІҢ РЕАКЦИЯЛАРЫ**

КУРМАНГАЛИЕВА КАМИЛЛА

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің жануарлар
ғылымы және ветеринария институтының студенті

Ғылыми жетекшісі – **ЖУМАДИНА.Ш.М.**

Астана, Қазақстан

Аннотация: Жұмыста екі жақты ұйқы артерияларының окклюзиясы арқылы туындатылған ми ишемиясы жағдайындағы қосмекенділердің гемо- және лимфодинамикалық реакциялары зерттелді. Ми ишемиясы айқын прессорлық реакциямен, пульстік тербелістер амплитудасының ұлғаюымен және жүрек қызметінің белсенуімен қатар жүретіні анықталды, бұл церебралды перфузияны сақтауға бағытталған компенсаторлық механизмдердің іске қосылуын көрсетеді. Сонымен қатар лимфа жүрегінің ырғағының едәуір төмендеуі және теріасты қапшықтарындағы лимфа көлемінің артуы байқалды, бұл гипоксия жағдайында көлемдік гомеостазды реттеуде лимфа жүйесінің белсенді қатысуын дәлелдейді. Алынған нәтижелер қосмекенділердегі ишемияның гемодинамика мен лимфа айналымының бейімделістік қайта құрылуымен қатар жүретінін, сондай-ақ төменгі сатыдағы омыртқалылардың гипоксияға төзімділік механизмдерін айқындайтынын растайды.

Негізгі сөздер: қосмекенділер, ми ишемиясы, гемодинамика, лимфодинамика

Оттегі энергетикалық алмасудың негізгі субстраты болып табылады, себебі ол тотығу фосфорлануы үдерістерін қамтамасыз етіп, жасушалық гомеостаздың сақталуына мүмкіндік береді. Осыған байланысты гипоксиялық және ишемиялық жағдайлар омыртқалы жануарлардың эволюциясы барысында организмнің бейімделу-компенсаторлық реакцияларының қалыптасуын анықтайтын әмбебап факторлар ретінде қарастырылады [1, 2]. Қажетті оттегі режимін сақтау тыныс алу, жүрек-қантамыр және лимфа жүйелері қызметтерінің өзара интеграциясы арқылы жүзеге асады. Ми қан айналымының бұзылуы кезінде дамидың циркуляторлық гипоксия гемодинамиканың, метаболизмнің және нейрогуморальдық реттелудің жүйелік өзгерістерімен қатар жүреді [3, 4]. Орталық жүйке жүйесі оттегі тапшылығына аса жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді, ал ми ишемиясы микроциркуляцияның бұзылуын, эндотелий дисфункциясын, гематоэнцефалдық тосқауыл өткізгіштігінің өзгеруін және қабыну процестерінің дамуын қамтитын патологиялық реакциялар каскадын іске қосады [5, 6].

Соңғы жылдары мидың гомеостазын сақтау, метаболиттерді шығару және интерстициалдық қысымды реттеу үдерістерінде лимфа жүйесі мен глимфатикалық жолдың рөліне ерекше назар аударылуда [7, 8]. Зерттеулер церебралдық лимфа тамырларының ишемиялық зақымдану патогенезіне және жүйке тінінің репарациялық процестеріне қатысатынын көрсетеді [7–9]. Алайда бұл бағыттағы зерттеулердің басым бөлігі сүтқоректілерде жүргізілген, ал төменгі омыртқалылардағы ишемия жағдайындағы лимфодинамика туралы мәліметтер өте шектеулі.

Қосмекенділер омыртқалылар эволюциясында ерекше орын алады, өйткені олар алғашқы құрлыққа шыққан тетраподтар болып табылады және тері, өкпе және қалдық желбезек арқылы тыныс алу түрлерін біріктіреді. Олардың жүрек-қантамыр жүйесі үш камералы жүрекпен және лимфа ағынын белсенді қамтамасыз ететін лимфа жүректерінің болуымен сипатталады [10]. Аталған морфофункционалдық ерекшеліктер қосмекенділерді гипоксияға бейімделу механизмдерін салыстырмалы-физиологиялық тұрғыдан зерттеу үшін

перспективалы модель ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Гипоксия мен ишемияға жоғары төзімділігімен ерекшеленетін бауырымен жорғалаушылар жүрек-қантамыр жүйесі мен метаболизм деңгейінде айқын компенсаторлық реакциялар көрсетеді [2, 11]. Оттегі тапшылығына бейімделудің филогенетикалық талдауы жүйке тінін қорғаудың эволюциялық тұрғыдан қалыптасқан механизмдерін анықтауға мүмкіндік береді.

Нейроваскулярлық және лимфалық өзара әрекеттесулерді зерттеудегі заманауи жетістіктерге қарамастан, төменгі омыртқалыларда ми ишемиясы кезінде гемо- және лимфодинамикалық реакциялардың ерекшеліктері әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Бұл жағдай жүргізіліп отырған зерттеудің ғылыми өзектілігі мен маңыздылығын айқындайды.

Зерттеудің мақсаты – эксперименттік ми ишемиясы және реперфузия жағдайында қосмекенділердегі гемодинамика мен лимфа ағынының өзгерістерін зерттеу.

Жұмыс материалдары мен әдістері. Эксперименттік зерттеулер дене массасы 80–100 г болатын ересек көлбақаларға (*Rana ridibunda*), Amphibia класының өкілдеріне жүргізілді. Олар жүрек-қантамыр және лимфа жүйелерінің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты төменгі сатыдағы омыртқалылардың моделі ретінде таңдалды [6]. Қосмекенділерді таңдау олардың эволюциялық тұрғыдан алғашқы құрлыққа шыққан тетраподтар тобына жатуымен, сондай-ақ үш камералы жүректің, дамыған лимфа жүректері мен теріасты лимфалық қапшықтардың болуымен негізделеді. Бұл ми ишемиясы жағдайында гемодинамика мен лимфодинамиканы реттеу механизмдерін зерттеу үшін бірегей жағдай жасайды. Бақаларда мидың циркуляторлық гипоксиясы екі жақты ұйқы артерияларын 30 минут бойы қысу арқылы модельденді [12]. Әрбір экспериментте окклюзия ұзақтығы 30 минутты құрады, содан кейін байламдар алынып тасталып, 60 және 120 минут бойы реперфузия кезеңі жүргізілді. Наркоз эфир қолдану арқылы, хирургиялық наркоз сатысына дейін жеткізу жолымен жүргізілді, бұл тәжірибелік омыртқалы жануарлармен жұмыс істеудің заманауи стандарттарына сәйкес келеді [10].

Артериялық қысым (АҚ) сол жақ аорта доғасын катетерлеу арқылы тіркелді, өлшеулерді калибрлеу үшін хирургиялық МХ-01 монитормына қосылған тензодатчик және Людвигтің қол манометрі қолданылды. Веналық қысым (ВҚ) құрсақ венасында тіркелді. Бақалардың қан жүрегінің (ҚЖ) және артқы лимфа жүректерінің (ЛЖ) механограммалары сыйымдылық датчиктің көмегімен тіркелді. Дененің дорсальды жағынан артқы лимфа жүректері орналасқан аймақтарда тері алынып тасталды. Одан кейін жүректің ұшы ашылып, оған сыйымдылық датчиктің ілгегі бекітілді. Физиологиялық сигналдарды тіркеу тұрақты жылдамдықпен қозғалатын қағаз лентада кимографтың көмегімен жүргізілді, бұл көрсеткіштердің динамикасын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік берді [3].

Лимфа бақаларда сан немесе жұлын аймағындағы теріасты лимфалық қапшықтардан микропипетка арқылы алынды; бұл үшін тамырлық жүйеге қол жеткізу мақсатында теріге минималды тілік жасалды. Алынған лимфа көлемі ишемия мен реперфузияға жауап ретінде лимфодинамикадағы өзгерістерді бағалау үшін тіркелді [10].

Эксперименттік материал Microsoft Excel бағдарламасын қолдану арқылы статистикалық өңдеуден өтті. Айырмашылықтар $p \leq 0,05$ мәнінде статистикалық тұрғыдан мәнді деп қабылданды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Тәжірибелердің бірінші сатысында қысқа мерзімді (жедел) мидың циркуляторлық гипоксиясының бақалардағы гемо- және лимфодинамика реттелуіне әсері зерттелді.

Екі жақты ұйқы артерияларын 30 минутқа окклюзиялау кезінде бақалардың 87 %-ында артериялық қысымның (АҚ) $17,2 \pm 0,2$ -ден $27,5 \pm 0,4$ мм сын.бағ. дейін жоғарылауы байқалды ($p < 0,01$), яғни бастапқы деңгеймен салыстырғанда 159 %-ға артты және пульстік тербелістер амплитудасы 1,5 есеге ұлғайды. 13 % жағдайда АҚ өзгеріссіз қалды. Веналық қысым (ВҚ) шажырқай венасында 70 % жағдайда бастапқы деңгейден 19 %-ға жоғарылады, ал 30 % тәжірибеде төмендеді.

Қан жүрегінің механограммасында бақылаулардың 50 %-ында оң инотропты және хронотропты әсерлер тіркелді. Қалған 50 % жағдайда теріс инотропты әсер байқалды.

Артқы лимфа жүрегінің механограммасында оның жиырылу ырғағы 79 % тәжірибеде орта есеппен $41,2 \pm 2,0$ -ден $20,5 \pm 1,1$ жиыр./мин дейін төмендегені анықталды ($p < 0,01$), яғни бастапқы деңгейдің 57 %-ын құрады. Жиырылу амплитудасы артты немесе өзгеріссіз қалды. 14 % жағдайда жиырылу жиілігінің жоғарылауы, ал 7 % жағдайда өзгеріссіз қалуы тіркелді (1-кесте).

1-кесте – Бақа миының циркуляторлық гипоксиясы кезінде гемо- және лимфодинамика көрсеткіштерінің орташа өзгерістері.

Көрсеткіштер	Алғашқы фон	Байлау кезінде	Латентті период	Өзгерістер ұзақтығы
АҚ, мм сын.бағ.	$17,2 \pm 0,2$	$27,5 \pm 0,4^{**}$	4 с	26 мин. 40 с
ВҚ, мм су. бағ.	$27,4 \pm 1,0$	$32,6 \pm 1,6^{*}$	8 с	28 мин 44 с
ҚЖ жиілігі, соққы/мин	$38,3 \pm 1,8$	$44,5 \pm 4,5$	9 с	23 мин 35 с
ЛЖ жиілігі, соққы/мин	$41,2 \pm 2,0$	$20,5 \pm 1,1^{**}$	12 с	31 мин

Ескерту: бастапқы деңгеймен салыстырғанда айырмашылықтар статистикалық тұрғыдан мәнді деп есептелді: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$.

Бақаның сан аймағындағы теріасты лимфалық қапшықтағы лимфа көлемі ми ишемиясы жағдайында 62 % тәжірибеде $0,03 \pm 0,001$ мл-ден $0,04 \pm 0,003$ мл-ге дейін артты ($p < 0,05$), яғни бастапқы деңгеймен салыстырғанда 33 %-ға жоғарылады; 20 % жағдайда лимфа көлемі төмендеді, ал 18 % жағдайда өзгеріссіз қалды. Лимфа көлемінің ең жоғары артуы гипоксия басталғаннан кейін 15 минутта байқалды. Артериялардағы окклюзия алынғаннан кейін 40 минуттан соң лимфа көлемінің бастапқы мәндері қалпына келді.

Алынған нәтижелер қос жақты ұйқы артерияларын окклюзиялау бақаларда айқын жүйелік прессорлық реакциямен (АҚ 59 %-ға артуы, $p < 0,01$) және пульстік тербелістер амплитудасының ұлғаюымен қатар жүретінін көрсетеді. Мұндай өзгерістер миға қан келуі азайған жағдайда церебралды перфузияны сақтауға бағытталған компенсаторлық механизм ретінде қарастырылады. Ұқсас прессорлық реакциялар ұйқы артерияларын окклюзиялау кезінде классикалық физиологиялық зерттеулерде каротидтік рефлексік механизмдердің көрінісі ретінде сипатталған [1,5]. Веналық қысымның әртүрлі бағыттағы өзгерістері жүйелік гипоксия жағдайында қан ағымының қайта бөлінуін және спланхникалық гемодинамиканың өзгермелілігін көрсетеді. Қан жүрегінің жиырылу белсенділігінің өзгерістері - бақылаулардың 50 %-ында байқалған оң хроно- және инотропты әсерлер - жүрек лақтырысының компенсаторлық күшеюін көрсетеді. Сонымен қатар кейбір тәжірибелерде тіркелген теріс инотропты әсер гипоксия жағдайында миокардтың тежелуімен және гипоксияға төзімді омыртқалыларға тән метаболикалық депрессия механизмдерінің іске қосылуымен байланысты болуы мүмкін [3,15].

Артқы лимфа жүрегінің ырғағының айқын төмендеуі бастапқы деңгейдің 57 %-ына дейін ($p < 0,01$) лимфа жүйесінің гемодинамиканың бейімделу қайта құрылуына қатысатынын көрсетеді. Белгілі болғандай, қосмекенділердегі лимфа жүректерінің белсенділігі барорецепторлық және нейрогендік механизмдермен реттеледі, сондай-ақ веналық қысымның өзгерістеріне тәуелді болады [13–15]. Теріасты лимфалық қапшықтардағы лимфа көлемінің артуы (33 %-ға, $p < 0,05$) капиллярлық гидростатикалық қысымның жоғарылауы кезінде сұйықтықтың фильтрациясының күшеюін көрсетеді және лимфа жүйесінің көлемдік гомеостазды сақтаудағы компенсаторлық рөлін дәлелдейді.

Осылайша, қосмекенділерде ұйқы артерияларының ишемиясы жүйелік гемодинамиканың айқын компенсаторлық қайта құрылуымен сипатталады, ол жүрек қызметінің белсенуімен және лимфалық ағымның өзгеруімен қатар жүреді. Лимфа

жүректерінің реакциялары мен лимфаның қайта бөлінуі циркуляторлық гипоксия жағдайында тамырлық-ұлпалық гомеостазды сақтауда лимфа жүйесінің елеулі рөл атқаратынын көрсетеді. Алынған нәтижелер төменгі сатыдағы омыртқалыларда гемо- және лимфодинамикалық өзгерістердің бейімделу сипатын растайды және ишемияға төзімділіктің эволюциялық тұрғыдан қалыптасқан механизмдерін бейнелейді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. – 13th ed. – Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016. – 1146 p.
2. Nilsson G.E., Renshaw G.M.C. Hypoxia tolerance in vertebrates // *Annual Review of Physiology*. – 2007. – Vol. 69. – P. 357–384.
3. Nilsson G.E., Renshaw G.M.C. Hypoxic survival strategies in two fishes: extreme anoxia tolerance in carp and tilapia // *Respiratory Physiology Neurobiology*. – 2018. – Vol. 254. – P. 1–8.
4. Bickler P.E., Buck L.T. Hypoxia tolerance in reptiles, amphibians, and fishes: life with variable oxygen availability // *Annual Review of Physiology*. – 2017. – Vol. 79. – P. 333–359.
5. Dirnagl U., Iadecola C., Moskowitz M.A. Pathobiology of ischaemic stroke: an integrated view // *Trends in Neurosciences*. – 2015. – Vol. 38, No. 9. – P. 557–569.
6. Iadecola C., Anrather J. The immunology of stroke: mechanisms and translation // *Nature Medicine*. – 2016. – Vol. 22, No. 4. – P. 389–398.
7. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia // *Neuron*. – 2019. – Vol. 103, No. 5. – P. 750–770.
8. Wang X., Lo E.H. Triggers and mediators of hemorrhagic transformation in cerebral ischemia // *Molecular Neurobiology*. – 2018. – Vol. 55. – P. 4723–4733.
9. Campbell B.C.V., De Silva D.A., Macleod M.R., et al. Ischaemic stroke // *Nature Reviews Disease Primers*. – 2019. – Vol. 5. – Article 70.
10. Louveau A., Da Mesquita S., Kipnis J. Lymphatics in neurological disorders // *Nature Reviews Neurology*. – 2016. – Vol. 12. – P. 92–105.
11. Jessen N.A., Munk A.S.F., Lundgaard I., Nedergaard M. The glymphatic system and brain fluid transport // *Journal of Neuroscience*. – 2015. – Vol. 35. – P. 138–148.
12. Mestre H., Mori Y., Nedergaard M. The brain's glymphatic system: current controversies // *Trends in Neurosciences*. – 2020. – Vol. 43, No. 7. – P. 458–466.
13. Crossley D.A., Hillman S.S. Posterior lymph heart function in anurans // *Journal of Experimental Biology*. – 2010. – Vol. 213. – P. 3161–3170.
14. Hillman S.S., Hancock T.V., Hedrick M.S. A comparative meta-analysis of maximal aerobic metabolism of vertebrates: implications for respiratory and cardiovascular limits to gas exchange // *Journal of Comparative Physiology B*. – 2016. – Vol. 186. – P. 1–18.
15. Milton S.L. Mechanisms of metabolic depression in reptiles // *Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular & Integrative Physiology*. – 2006. – Vol. 144. – P. 1–9.